
MORFEMALARNING GRAMMATIK TABIATIGA DOIR

Xaydarova Iroda Anarbayevna

SamDChTI tayanch doktoranti

Annotatsiya: usbu maqolada o'zbek tilida grammatik ma'no ifodalovchi shakllar va ularning o'ziga xos jihatlari, ularning til sathidagi o'rni, tasnifiy guruhlari haqida fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: lingvistik sath, morfema, grammatik kategoriya, grammatik ma'no, grammatik shakl, paradigmatic munosabat.

О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ МОРФЕМ

Хайдарова Ирода Анарбаевна

Базовый докторант СамГИИЯ

Аннотация: в данной статье изложены мнения о формах, выражающих грамматическое значение в узбекском языке, и их особенностях, их месте на языковом уровне, классификационных группах.

Ключевые слова: лингвистический уровень, морфема, грамматическая категория, грамматическое значение, грамматическая форма, парадигматическое отношение.

ON THE GRAMMATICAL NATURE OF MORPHEMES.

Khaydarova Iroda Anarbayevna

Basic doctoral student of the Samarkand State

Institute of Foreign Languages

Abstract: This article presents opinions on forms expressing grammatical meaning in the Uzbek language and their features, their place at the language level, and classification groups.

Keywords: linguistic level, morpheme, grammatical category, grammatical meaning, grammatical form, paradigmatic relation.

Jamiyat a'zolarining o'zaro muloqoti uchun xizmat qiluvchi til o'ziga xos murakkab tizim bo'lib, asrlar davomida jahon lingvistlari, jumladan, o'zbek tilshinoslari ham uni turli nuqtayi nazardan, har xil yondashuvlar asosida tahlil va tadqiq etish yo'lidan bormoqda. Sistem-struktur tilshunoslik ham tilshunoslikning ana shunday yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning vakillari tilni aniq, ajralib turadigan tarkibiy unsurlar (lisoniy birliklar, ularning turkumlari va boshqalar)ga ega bo'lgan belgilar tizimi tarzida tushunish va qat'iy formal tavsiflashga intilishadi. Til tuzilishi, odatda, lisoniy tizimning muayyan sathlar doirasida iyerarxik (pog'onali) bog'lanishda joylashgan va tartibga solingan unsurlari o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi. Tilni bu jihatdan tavsiflash aniq bir matndan umumlashgan o'zgarmas (invariant) birliklar (gan qoliplari, morfemalar, fonemalar)ni ajratish va ularning boshqa nutqiy bo'laklar bilan munosabatini qat'iy qo'llanish qoidalari asosida aniqlashga imkon beruvchi tahlilni talab qiladi. Tilning tizim ekanligi, uning yatkibini belgilovchi birliklar va ularning o'zaro munosabatlari, shuningdek til va nutq birliklarini bir-biridan o'zaro farqlash masalalari sistem-struktur tilshunoslikning dolzarb masalalari sanaladi. Shu nuqtayi nazardan til va nutq birliklarining paradigmatic, sintagmatic va iyerarxik munosabatlarini chhuqut tadqiq etish bugungi tilshunoslikning yangi tarmoqlari rivoji uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Ma'lumki, aloqa-aralashuvning eng kichik birligi sifatida gap o'ziga xos shakliy va mazmuniy ifodaga ega. Uni yuzaga chiqaruvchi birliklar esa o'z maqomidan kelib chiqib, turlicha guruhlanadi. Jumladan, morfemalar tilning so'z tarkibidagi eng kichik ma'noli qism ekanligi bilan alohida o'rganilishni talab

qiluvchi birligidir. O'zbek tilida asos morfema va qo'shimcha morfema farqlanadi. Mazkur birliklar lug'aviy yoki grammatik ma'no ifodalash xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Lug'aviy ma'no gap bo'lagi va gap bo'la oladigan mustaqil so'z turkumiga mansub birliklarda (olmosh bundan mustasno) mavjud. Grammatik ma'no barcha so'zlarda bor. Aytish kerakki, grammatik ma'no - murakkab hodisa. Mustaqil va alohida olingan so'zda lug'aviy ma'no ustiga qavatlanadigan, yordamchi so'zning mohiyatini tashkil etadigan, ko'plab so'z uchun umumiy bo'lgan ma'no grammatik ma'no deyiladi. Masalan, *kitob* so'zining lug'aviy ma'nosi ustiga *ot*, *turdosh ot*, *aniq ot*, *yakka ot* ma'nosi qavatlangan bo'ladi.

Mavjudliliga ko'ra grammatik ma'no uchga: a)so'zning tabiatida avvaldan mavjud grammatik ma'no; b)grammatik vosita yordamida hosil qilinadigan grammatik ma'no; v)so'z birikmasi va gap tarkibida vujudga keladigan grammatik ma'no. Ot turkumiga mansub *ot*, *aniq ot*, *mavhum ot*, *yakka ot*, *jamlovchi ot*, *atoqli ot*, *turdosh ot*, sifat turkumida *sifat*, *asliy sifat*, *nisbiy sifat*, son turkumida *son*, *miqdor*, fe'l turkumida *fe'l*, *otimli fe'l*, *otimsiz fe'l*, ravish turkumida *ravish*, *miqdor*, *payt*, *sabab*, ko'makchida *ko'makchi*, *sof ko'makchi*, *ko'makchi vazifsiadagi so'z* kabilar ularda avvaldan mavjud grammatik ma'nolardir. Har bir turkumida bunday ma'no bor. So'z biror turkumga xosmi, bu turkum atamasi uning bir grammatik ma'nosining nomidir. Grammatik vosita yordamida hosil qilinadigan grammatik ma'no esa mustaqil so'zda mavjud bo'lib, grammatik qo'shimcha va yordamchi so'z vositasida hosil qilinadi. Masalan, ot turkumida *birlik va ko'plik*, *egalik*, *kelishik*, *kichraytirish*, *erkalash va ko'makchi* yordamida vujudga keladi: *kitobchalarimga so'zidagi "kichraytirish oti"*, *"ko'plikda"*, *"birinchi shaxsdagi birlik egalik shaklida"*, *"jo'nalish kelishigida"* grammatik ma'nosi grammatik vosita yordamida vujudga kelgan grammatik ma'no. Sifat va ravishdagi daraja, sonning sanoq sondan boshqa barcha ma'no turi, fe'lda nisbat, bo'lishli-bo'lishsizlik, fe'lning xoslangan shakli, mayl kabilar shunday ma'no sirasiga kiradi. Mustaqil so'z erkin birikma tarkibida bosh so'z yoki ergash so'z, gap tarkibida biror gap bo'lagi, undalma, kirish so'z, ajratilgan bo'lak, so'z-gap bo'lib keladi. Yordamchi so'z so'z yoki gapni o'zaro

bog'laydi (ko'makchi va bog'lovchi), qo'shimcha ma'no beradi (yuklama). Bu ma'no faqat gap tarkibida hosil bo'ladi. Gapdan tashqaridagi so'zda bunday grammatik ma'no bo'lmaydi. Ko'rinadiki, grammatik ma'no so'zning asos holatida ham, qo'shimcha vositalarni biriktirish orqali ham yuzaga chiqishi mumkin.

Grammatik ma'no pog'onali munosabatda yuzaga chiqqanda ayni ma'no va uni ifodalab keluvchi grammatik shakl birgalikda grammatik kategoriyalar sanaladi. Yaqin ma'noli shakl yasovchi qo'shimcha yig'indisi grammatik kategoriya deyiladi. Masalan, yaqin ma'noli bo'lgan 6 ta kelishik shakli kelishik kategoriyasi, 5 ta nisbat shakli nisbat kategoriyasi sanaladi. Ot turkumidagi egalik, son, sifatidagi daraja, fe'ldagi nisbat, bo'lishli-bo'lishsizlik, mayl, zamon, shaxs-son shunday kategoriyalardandir. Grammatik shakllar ifodalovchi sifatida o'ziga xos ustunli munosabatni yuzaga chiqaradi. So'zning shakl yasovchi qo'shimcha va nomustaqil so'zni olishi shakl hosil qilinishi, o'zgarishi deyiladi. Masalan, *kitob, kitobning, kitobni, kitobga, kitobda, kitobdan, kitob uchun, kitob bilan* so'zlari *kitob* so'zining kelishik qo'shimchasi va ko'makchi asosidagi o'zgarishidir.

O'zbek tili agglutativ tillar guruhiga mansub bo'lib, har bir grammatik ma'no alohida grammatik shakllar bilan ifodalanadi. O'zbek tilida grammatik ma'no ifodalashning quyidagi vositasi mavjud: 1) grammatik qo'shimcha; 2) yordamchi so'z; 3) so'z tartibi; 4) takror; 5) ohang. Bu birliklarning har biri alohida tadqiq etishni talab evchi hodisalardir. Jumladan, grammatik qo'shimcha - tilda grammatik ma'no ifodalashning eng keng tarqalgan turi. Ifodalaydigan grammatik ma'noning tabiatiga ko'ra u ikkiga bo'linadi: lug'aviy shakl hosil qiluvchi qo'shimcha va sintaktik shakl hosil qiluvchi qo'shimcha. Lug'aviy shakl hosil qiluvchi qo'shimcha so'zni bog'lamaydi, balki so'zning lug'aviy ma'nosini nutqqa moslaydi. Masalan, ot turkumiga mansub so'zga -lar lug'aviy qo'shimchasi qo'shib, uning lug'aviy ma'nosini birlik yoki ko'plik ko'rinishida yuzaga chiqaradi. Fe'lda nisbat lug'aviy ma'noning harakat bajaruvchisini ko'rsatadi. Lug'aviy shakl hosil qiluvchi morfemalar so'z ma'nosini qisman o'zgartiruvchi, muayyanlashtiruvchi qo'shimcha. Masalan, *kitob* so'zida birlik ma'nosi ham *kitob*

qiziqarli), ko'plik ma'nosi ham (Do'konga kitob keldi) mujassamlangan. Nutq sharoiti, matn kitob so'zida birlik yoki ko'plik voqelanishini ajratib beradi. Shu so'zga -lar shakli qo'shilishi bilan u kitob so'zida birlik ma'nosini ko'plik ma'nosidan chegaralaydi, ya'ni lug'aviy ma'noni muayyanlashtiradi, toraytiradi. Lekin bevosita so'zni sintaktik aloqaga kiritish uchun xizmat qilmaydi. Lug'aviy shakl hosil qiluvchi, asosan, fe'l (nisbat, bo'lishli-bo'lishsizlik, o'zgalovchi, sintetik va analitik harakat tarzi shakllari), ot (son, kichraytirish-erkalash), sifat (daraja) va sonda (uning ma'no turini hosil qiluvchi) mavjud. Sintaktik shakl hosil qiluvchi qo'shimcha (munosabat shakli) so'zni so'zga bog'laydi yoki so'zga sintaktik mavqe beradi. Kelishik ergash so'zni bosh so'zga, egalik bosh so'zni ergash so'zga bog'laydi: *kitobni o'qimoq, daftarning varag'i* kabi. Sintaktik (munosabat) shakli hosil qiluvchi qo'shimcha so'z lug'aviy ma'nosiga ta'sir etmay, bir-biriga bog'lashga yoki unga ma'lum bir sintaktik vazifa berishga xizmat qiladi. *Kelishik, egalik, mayl, zamon, shaxs-son* shunday grammatik vositalardir. Kelishik, egalik qo'shimchasi so'zni bog'lasa (Salimning ukasi), mayl, zamon, shaxs-son qo'shimchasi gap kesimini shakllantiradi: o'qidim (xabar mayli, o'tgan zamon, birinchi shaxs).

Grammatik shakllarning umumiy ma'nosiga ko'ra birlashsa, xususiy ma'nosiga ko'ra farqlanuvchi tizimni hosil qiladi. Bu holat morfemalarning paradigmatic munosabati deyiladi. Masalan, fe'lning shaxs-son paradigmasi; otning kelishik paradigmasi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'zbek tilining morfem sathi tilshunoslik fani oldiga juda ko'p masalalarni qo'yadi va ularning yechimi fanning keyingi yutuqlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydanilgan adabiyotlar

1. Hojiyev A. O'zbek tilida so'z yasalihi tizimi. – Toshkent, 2007;
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent, 2006. –B.115.
3. Turniyozov N. Tilshunoslikka kirish. –Samarqand, 2006. – 80 b.;
4. Turobov A. Tilshunoslik nazariyasi. –Samarqand, 2022. (–B. 233.) –254 b.

5. Usmonova M. O'zbek tilida soddalashish. – Toshkent, 2016.
6. Xayrullayev X. Tilshunoslik asoslari. – Samarqand, 2024. (265 b.) – B. 175.
7. Xayrullayev X. Tilshunoslik nazariyasi. – Samarqand, 2022. –B.73. (– 254 b.)
8. Xaydarova I.A. So'z tarkibi komponentlarining lingvistik tabiati. Til va adabiyot ilmiy-metodik elektron jurnali. 2024-yil 11-son.- B. 44-45.
9. Xaydarova I.A. Jahon tilshunosligi tarixida tilning morfem sathi haqidagi tadqiqotlar va ularga munosabat.// Til, ta'lim, tarjima xalqaro jurnali/ 6-son, 4-jild. -B. 120-130